

IMPACTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NA RELAÇÃO DE APRENDIZADO DOS ESTUDANTES: UM ESTUDO SOBRE A DOCÊNCIA NOS TEMPOS ATUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.12522994

Elza De Arruda Solidade Oliveira

*Mestranda em Ciências da Educação. Graduada em História pela Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Caruaru, Brasil(1997)
Professora da Escola de Referência em Ensino Médio Maria Auxiliadora , Brasil*

José Livonaldo Menezes Silva

*Mestrando em Ciências da Educação. Especialista em Educação e Gerenciamento
Ambiental.*

Maria Darticlea Lima De Albuquerque

Mestranda em Ciências da Educação

Paula Cleonice Lafayette Vasconcelos

*Mestranda em Ciências da Educação. Especialização em METODOLOGIA DE
ENSINO SUPERIOR pela Universidade Católica de Pernambuco, Brasil(1999)
PROFESSORA do Secretaria de Educação de Pernambuco , Brasil*

RESUMO

Diante de um contexto mundial de mudanças, aceleradas principalmente pela pandemia do vírus respiratório Covid-19, as diversas camadas da sociedade sofreram com os impactos dessas transformações. No cenário escolar, alunos e professores enfrentaram diversos desafios, principalmente durante a fase de adaptação com os novos modelos de aula. Este estudo traz análises sobre a relação de aprendizado dos estudantes a partir desse novo contexto pedagógico educacional.

Palavras-chave: Desafios, Estudantes, Mudanças, Pandemia, Professores.

ABSTRACT

Faced with a world context of changes, accelerated mainly by the Covid-19 virus pandemic, the various entities of society have suffered from the effects they have evolved. In the school scenario, students and teachers face several challenges, especially during the adaptation phase with the new class models. This study analyzes the students' learning relationship based on this new educational pedagogical context.

Keywords: Challenges, Students, Changes, Pandemic, Teachers.

1. INTRODUÇÃO

A doença causadora da pandemia, denominada Coronavirus (Covid-19), foi notificada em seu primeiro caso no ano de 2019, na cidade de Wuhan, China. Em poucos meses, logo após a identificação do primeiro caso, a proporção de pessoas contaminadas aumentou em grande escala, chegando a atingir infectados em todos os continentes do planeta.

Historicamente, o mundo já registrou outras incidências de contextos pandêmicos, e com a disseminação de um vírus potencialmente letal e contagioso, não foi diferente, tornando-se possível observar cenários antes já vistos, que afetam significativamente as várias camadas da sociedade, em uma conjuntura que engloba principalmente política e economia.

Apesar de se ter notificações de outros cenários com doenças contagiosas, a população de maneira geral foi tomada pelo medo e pela sensação de insegurança ao enfrentar um vírus desconhecido. As primeiras recomendações das autoridades médicas começaram a surgir no primeiro semestre de 2020, em que prezavam que as pessoas reduzissem o risco de exposição, evitando sair de casa, e a não aglomeração evitando o contato com outras pessoas. O uso de máscaras bem ajustadas ao rosto e a higienização das mãos, também estiveram presentes nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De maneira geral, os mais variados setores sofreram com as mudanças repentinas, e um dos principais cenários afetados foi o da educação. A classe escolar, em um panorama mundial, precisou se adequar a uma nova realidade: aulas onlines e/ou remotas. Seguindo as orientações de sair de casa apenas para serviços essenciais e/ou emergenciais, todos os prédios escolares fecharam, e passaram a atuar somente através do uso da internet. Os professores precisaram

reorganizar a ementa de ensino e os alunos, obrigatoriamente precisaram de alguma ferramenta tecnológica, seja tablet, computador ou celular para fazer o acompanhamento das aulas.

Com toda a mudança, o processo de adaptação à nova rotina não foi uma tarefa fácil. Nem todos os estudantes dispõem de uma ferramenta digital, e até mesmo acesso a internet de suas residências. Foi possível observar com mais clareza a diferença de classes econômicas existente principalmente em países da América Latina, como o Brasil, não permitindo que o estudante tenha livre acesso ao mundo digital. Num grau de importância, e diante de um cenário caótico de pandemia, com famílias perdendo empregos e fonte de sustento, é mais válido conseguir garantir a alimentação básica, do que investir seus recursos em ferramentas tecnológicas. O exemplo exposto, é somente um, dos muitos desafios enfrentados pela educação nos períodos pandêmicos.

Ninguém esteve preparado para enfrentar esse cenário, as dificuldades também foram observadas na relação de uso dos aparelhos digitais. Nas escolas, as aulas passaram a ser transmitidas da casa do professor, e nem sempre esse discente possuía a infraestrutura e a formação técnica para manuseio de novas plataformas de ensino remoto e/ou online. Diversos percalços surgiram no período de adaptação do corpo docente, e o processo de adequação ao “novo mundo” atrasou o ano letivo e a aprendizagem de muitos alunos.

2. O IMPACTO PSICOLÓGICO NEGATIVO NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES

É sabido que o mundo está em constante evolução, todos os dias existem variados tipos de transformações em amplos setores. O fato é que a pandemia acelerou o processo de mudanças, de acordo com a 33ª edição da Pesquisa Anual sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas, revelada pelo Centro de Tecnologia da Informação Aplicada (FGVCia) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP), a antecipação deste processo de Transformação Digital, corresponde ao esperado para o período de um a quatro anos.

No cenário atual, onde a população já começa a enxergar uma rotina do “novo normal”, já é notório a forma como as escolas passam a enxergar o uso das tecnologias na sala de aula, resultando agora em um modelo híbrido, que combina o presencial e o remoto, tornando essa nova solução capaz de integrar e potencializar as competências do corpo docente e discente das instituições de ensino.

Um dos desafios pertinentes dessa análise, constata que apesar dos inúmeros benefícios que o processo de transformação digital pode oferecer a uma unidade de ensino, ele não substitui a presença física e o contato presencial com o corpo escolar. As relações interpessoais são trocas fundamentais para o processo de aprendizagem do aluno, a convivência entre os estudantes é um fator importante para promoção do desenvolvimento de habilidades, cooperação, senso crítico e empatia, isso posto, válido desde a primeira infância.

Essa necessidade é prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Educação Infantil, por exemplo, ela enfatiza seis principais direitos que compõem a aprendizagem: conviver, participar, brincar, explorar, expressar e conhecer-se. Disto a necessidade de um olhar especial à presença de contato físico, onde a troca para um modelo 100% virtual não seria de todo benéfico para o desenvolvimento da socialização dos estudantes.

Este método de aulas remotas e virtuais, foi o cenário que forçadamente as organizações escolares precisaram se adaptar em razão da pandemia do Covid-19. Durante esse período de mudanças repentinas, com a suspensão do calendário escolar e a inserção de novas tecnologias digitais, registram-se quadros de incertezas e inseguranças, implicando principalmente em um impacto psicológico negativo na saúde mental dos alunos, de acordo com um estudo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, durante os meses de outubro e dezembro de 2020, foram coletados dados de quase 6 mil participantes, de todas as cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), e indicaram que 45% dos estudantes foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão durante o primeiro ano da pandemia do Coronavírus.

Entre outras respostas, mais de 60% dos alunos entrevistados registraram ter crises constantes de ansiedade e dificuldades no sono. Desmotivação e problemas relacionados à concentração foram relatados por quase 80% das respostas obtidas.

Esses dados constataam os cenários de incerteza vivenciados pelos estudantes perante as situações de estresse na pandemia, em um contexto de mudanças, novas atividades foram incluídas a rotina sem planejamento prévio, justificando o aumento do impacto negativo na vida escolar das instituições de ensino, seja ela de ensino infantil, fundamental, médio, graduação ou pós-graduação, em todos os níveis, há a incidência dos desafios da aprendizagem no ensino das escolas brasileiras. O tempo de recuperação do ocorrido é lento, mas a sociedade já caminha com uma nova esperança de enfrentar essa problemática, aprofundada no próximo capítulo.

3. OS DESAFIOS DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO BRASILEIRAS DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO

O início da vacinação no Brasil contra o coronavírus trouxe a redução dos altos números de contaminação da doença pelo país, com o retorno das aulas presenciais e as escolas voltando a reabrir, começam-se a surgir a sensação de “normalidade”, onde esperava-se que a rotina voltasse a ser como antes. Porém, durante o retorno do ano letivo, o cenário encontrado contou com alguns desafios, o principal deles: a evasão escolar.

Em 2020, em um estudo realizado pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), constatou-se que o quantitativo de alunos brasileiros com idades entre 6 e 17 anos, que precisaram abandonar as escolas foi o equivalente a 1,38 milhão, representando 3,8% dos estudantes. Em 2019, a média nacional era de 2%, revelando um aumento nos índices em razão da pandemia do Coronavírus.

Em outra pesquisa realizada pelo Datafolha, há um levantamento de dados que indicam que 40% dos alunos, numa faixa de 6 a 18 anos, corriam o risco de abandonar os estudos durante a pandemia do Covid-19. E os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), do Governo Federal, relatou que 32% dos estudantes, de 15 a 17 anos, pensaram em parar com os estudos.

Um dos motivos para o aumento nos dados de abandono escolar no país são consequências da crise pandêmica enfrentada nos últimos anos, e também estão associadas a dois principais desafios: falta de acesso a recursos tecnológicos e a necessidade de contribuição com renda extra em casa para suprir as necessidades.

Entre abril e maio de 2020, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), divulgou um estudo que traz apontamentos importantes para justificar o porquê de haver tantas dificuldades para acesso de aulas online em casa: apenas 33% dos domicílios brasileiros possuem computador e acesso à internet, evidenciando o desafio de acompanhamento do ano letivo para as casas que não possuem a infraestrutura necessária para professores e alunos.

Os abandonos escolares também causam outras consequências, uma vez que, nesse cenário, posteriormente existirá a incidência de alunos com distorção entre idade e série escolar, com alguns anos acima da idade que seria considerada ideal em relação a série de aprendizagem.

Para suprir as problemáticas deste contexto, as instituições de ensino estão no caminho para adequar-se a uma recomposição do ensino, em uma tentativa de ajuste para que os alunos estejam nivelados e acompanhem o que não foi aprendido durante os meses afastados presencialmente das instituições de ensino.

Todos os componentes envolvidos nesta temática, seja do setor público ou privado, e em todos os níveis educacionais, trabalham com projetos de incentivo e de atenção especial para que os docentes acompanhem o fluxo da ementa estabelecida, sobretudo a partir de mudanças recentes com a reforma do novo Ensino Médio.

Diante desse contexto, as gerências das instituições educacionais têm mobilizado e montado estratégias que incluem atividades pedagógicas de recuperação do tempo perdido. Para um novo mundo, novos olhares são esperados, principalmente para direcionar e contribuir com a reestruturação do contexto escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todos os setores e em escalas globais houveram mudanças, algumas áreas foram mais afetadas que outras, nesta análise é feita uma observação sobre o contexto do cenário escolar ao enfrentar uma pandemia. Nesse aspecto, fica evidente que não havia qualquer tipo de preparo ou planejamento para ultrapassar pelo contexto.

Apesar das dificuldades, ficam-se experiências relevantes para o novo contexto de aprendizado. De maneira geral, o núcleo escolar agora conta com novas estratégias metodológicas incrementadas ao plano de ensino, muitos deles associados à tecnologia, dando um salto no desenvolvimento, contribuindo e facilitando a relação de aprendizagem entre professor e aluno.

As voltas às aulas trouxeram consigo mais esperança de dias de recuperação do tempo perdido, e mais planejamento somado a transformação digital no dia-a-dia de todas as instituições de ensino espalhadas pelo Brasil. Ainda são necessários que sejam pesquisados e

estudados as temáticas que guiam a aprendizagem dos estudantes, uma análise comparativa é de relevância para que consiga-se realizar amostras do período antecessor e sucessório da fase pandêmica.

REFERÊNCIAS

De Sousa, G. C., et al. (2020). A Pandemia de COVID-19 e suas repercussões na epidemia da obesidade de crianças e adolescentes. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**; 12(12).

Filha, F. G. L. (2020). **2020 o ano da Pandemia do Coronavírus**. Editora Chefe.

G1 EDUCAÇÃO. **11% das crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil, aponta pesquisa do Unicef**. 15 de setembro de 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/15/11percent-das-crianca-s-e-adolescentes-estao-fora-da-escola-no-brasil-aponta-pesquisa-do-unicef.g.html>>. Acesso em 30 dezembro.2022.

Pereira, R. C. (2021). Educação na pandemia da covid-19: garantia de dias letivos ou de aprendizado necessário? *Boletim de Conjuntura, Boa Vista*, ano III, 5(15), 6.
Oliveira, J. B. A.; Gomes, M. & Barcellos T. (2020). A Covid-19 e a volta às aulas: ouvindo as evidências. **Ensaio: aval. pol. públ. Educ.**, 28(108).

Senhoras, E. M. (2020). **Coronavírus e educação: análise dos impactos assimétricos**. *Boletim de Conjuntura, Boa Vista*, Ano II, 2(5).

UNICEF. **Dois milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil, alerta Unicef**. 15 de setembro de 2022. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/dois-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-11-a-19-anos-nao-estao-frequentando-a-escola-no-brasil#:~:text=Um%20estudo%20in%C3%A9dito%20realizado%20pelo,pr>>

ofunda%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.>. Acesso em 30 dezembro.2022.

UNICEF. Aulas presenciais voltaram na grande maioria das escolas municipais e redes começam a investir na recuperação da aprendizagem, revela pesquisa. Disponível em:<<https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/aulas-presenciais-voltaram-na-grande-maioria-das-escolas-municipais-e-redes-comecam-a-investir-na-recuperacao-da-aprendizagem>>. Acesso em 02 novembro.2022.